

Code book Multicategorization

Participants = anonymous respondent identifier

Sexe = sex

Age Chrono = respondent's age

Condition = one of the 4 conditions crossing the variables stigma and categorization

stigma = Label, independent variable with 2 modalities (negative, neutral)

catégorisation = Catégorization, independent variable with 2 modalities (multiple, single)

Logique, Intelligent, Rationnel = UH (uniquely human) items from the Dual Model rated on a 1-to-7 scale

Attentif, Curieux, Ouvert d'esprit = NH (human nature) items from the Dual Model rated on a 1-to-7 scale

Aimable, Chaleureux, Amical = warmth items from the Stereotype Content Model

Capable, Compétent, Efficace = competence items from the Stereotype Content Model

Planifier une action, Exercer un contrôle sur lui, Se remémorer, Agir moralement, Avoir de l'ambition, Avoir confiance en lui, S'affirmer = agency items from the Mind Perception scale

Ressentir de la douleur physique ou affective, Ressentir de la faim, Ressentir de la peur, Éprouver du plaisir physique ou affectif = experience items from the Mind Perception scale

M UH = averaged scores of the UH (uniquely human) items from the Dual Model

DM NH = averaged scores of the NH (human nature) items from the Dual Model

DM total = total Dual Model score

Chal. = averaged warmth scores from the Stereotype Content Model

Comp. = averaged competence scores from the Stereotype Content Model

SCM total = total Stereotype Content Model score

Agentisme = averaged agency scores from the Mind Perception scale

Expérience = averaged experience scores from the Mind Perception scale

Mind total = total Mind Perception score

DW total = Dementia Worry Scale score

FSA total = FSA-14 ageism scale score

Santé = respondent's self-perceived health

santé chiffrée = same variable coded on an ordinal scale from 1 to 7

NSC = education level on a 7-point scale (1 – No diploma; 2 – Middle school certificate; 3 – Vocational diploma (CAP-BEP); 4 – High school diploma; 5 – Two years post-secondary education; 6 – Bachelor's/Master's year 1; 7 – Master's degree and above)

Profession = IDE: Registered Nurse ; AS: Nursing Assistant ; ASH: Hospital Service Agent (maintenance staff) ; AUX AMP : Care Assistant / Medico-Psychological Assistant

Ancienneté (mois) = length of experience in the profession, in completed months

Population âgée = currently works or has worked with an older adult population (Yes/No)

Proximité MNE = presence of a relative affected by a Neurodegenerative Disease (Yes/No)

Dictionnaire des variables (Multicatégorisation)

Participants = identifiant anonyme du répondant

Sexe = sex

Age Chrono = âge du répondant

Condition = une des 4 conditions croisant les variables stigma et catégorisation

stigma = Variables indépendante à 2 modalités (négatif, neutre)

catégorisation = variable indépendante à 2 modalités (multiple, simple)

Logique, Intelligent, Rationnel = items UH (exclusivement humain) du Dual model coté sur une échelle de 1 à 7

Attentif, Curieux, Ouvert d'esprit = items NH (nature humaine) du Dual model coté sur une échelle de 1 à 7

Aimable, Chaleureux, Amical = items de chaleur du Stéréotype Content Model

Capable, Compétent, Efficace = items de compétence du Stéréotype Content Model

Planifier une action, Exercer un contrôle sur lui, Se remémorer, Agir moralement, Avoir de l'ambition, Avoir confiance en lui, S'affirmer = items d'agentivité du Mind Perception

Ressentir de la douleur physique ou affective, Ressentir de la faim, Ressentir de la peur, Éprouver du plaisir physique ou affectif = items d'expérience du Mind Perception

DM UH = scores moyennés des items UH (exclusivement humains) du Dual model

DM NH = scores moyennés des items NH (nature humaine) du Dual model

DM total = score total du Dual Model

Chal. = scores moyennés de chaleur au Stéréotype Content Model

Comp. = scores moyennés de compétence au Stéréotype Content Model

SCM total = score total au Stéréotype Content Model

Agentisme = scores moyennés d'agentivité au Mind Perception

Expérience = scores moyennés d'expérience au Mind Perception

Mind total = score total au Mind Perception

DW total = Score à l'échelle Dementia Worry

FSA total = Score à l'échelle d'âgisme FSA-14

Santé = santé perçue par le répondant

santé chiffrée = idem codée sous échelle ordinale de 1 à 7

NSC = niveau d'études en 7 points (1 – Sans diplôme ; 2 – Brevet des Collèges ; 3 – CAP-BEP ; 4 – Baccalauréat ; 5 – Baccalauréat + 2 ; 6 – Licence-Master 1 ; 7 – Master 2 et plus)

Profession = IDE : Infirmière diplômée d'état ; AS : Aide-Soignant ; ASH ; Agent des Services Hospitaliers (personnel d'entretien) ; AUX AMP : Auxiliaire de vie, aide médico psychologique

Ancienneté (mois) = Ancienneté dans la profession en mois révolus

Population âgée = exerce ou a exercé auprès d'une population âgée (Oui/Non)

Population âgée = présence d'un proche affecté par une Maladie Neuro-Evolutive (Oui/Non)